

4. Naurizbaev, A. R. "KAPITAL BOZORI ORQALI AKTSIYADORLIK JAMIYATLARINI MOLİYALASH TIRISHNING XORIJY DAVLATLAR TAJRIBASI." "Қарақалпақстан регионьнда жоқары билим хэм илим-пән раўажланьуында Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң орны: кеше, бүгин, ертең (Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң 45 жыллығына бағышланады)" атамасындағы халық (2022): 419.

ПЕРЕРАБОТКА ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Д.Б.ЕЛЕУСИЗ, Т.Х.АБДУЛЛАЕВ

(Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, г. Актюбе, Казахстан)

dilnazzere@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается метод получения нового строительного материала для Казахстана вида отходов овечьей шерсти

Ключевые слова: овечья шерсть, утеплитель, экспорт, теплоизоляция, гидроизоляция, шумоизоляция, строительный материал, переработка

В мире, где экологическая устойчивость становится все более важной, строительная индустрия стремится к нахождению новых и инновационных способов использования натуральных ресурсов. Одним из таких ресурсов является овечья шерсть, которая, кажется, находит свое новое призвание в строительстве как важный компонент экологически устойчивых материалов.

Овечья шерсть, издавна известная своими теплыми и мягкими свойствами, теперь находит применение в различных аспектах строительства. В процессе переработки овечьей шерсти в строительные материалы возникает ряд уникальных возможностей, которые могут принести выгоду как окружающей среде, так и самому процессу строительства.

Первая и, вероятно, наиболее очевидная область применения - это изоляция. Овечья шерсть обладает отличными теплоизоляционными свойствами благодаря своей естественной способности удерживать тепло. Это делает ее идеальным материалом для создания теплоизоляционных слоев в стенах, потолках и полах зданий. Более того, овечья шерсть не только обеспечивает отличную теплоизоляцию, но и является дышащим материалом, что помогает регулировать влажность в помещении.

Кроме того, овечья шерсть может быть использована в качестве звукоизоляционного материала. Благодаря ее плотности и структуре она может эффективно поглощать звуковые волны, снижая уровень шума внутри помещений и создавая более комфортную акустическую среду.

Но использование овечьей шерсти в строительстве имеет не только экологические и функциональные преимущества, но и эстетические. Ее натуральный и теплый вид может придать уют и природную красоту любому интерьеру, а также быть использован в качестве декоративного элемента.

Однако, несмотря на все преимущества, переработка овечьей шерсти в строительные материалы также представляет свои собственные вызовы. Важно разработать процессы переработки, которые максимально эффективно использовали бы ресурсы, минимизируя отходы и негативное воздействие на окружающую среду.

В целом, переработка овечьей шерсти в строительные материалы представляет собой многообещающую возможность для устойчивого и экологически дружелюбного строительства. Ее уникальные свойства делают ее ценным компонентом в стремлении к созданию зданий, которые не только эффективны с точки зрения энергопотребления, но и способствуют сохранению природы.

Основные проблемы утилизации овечьей шерсти это - низкая стоимость, сложность обработки, отсутствие спроса и экологические проблемы. Шерсть является относительно дешевым сырьем, что делает ее переработку экономически невыгодной. Переработка шерсти требует специального оборудования и технологий, что делает ее доступной только для крупных предприятий. Спрос на шерстяные изделия падает, что приводит к сокращению производства и

переработки шерсти. Сжигание или захоронение шерсти на свалках негативно влияет на окружающую среду.

Последствия могут при нести экологические проблемы, загрязнение окружающей среды и ухудшение благосостояния животных. Неиспользованная шерсть представляет собой упущенную выгоду для фермеров и производителей шерсти. Сжигание или захоронение шерсти на свалках приводит к образованию парниковых газов и загрязнению почвы. Так же овцеводы вынуждены выбрасывать или сжигать шерсть, что негативно влияет на их. Решение проблемы заключается в разработке новых технологий переработки, стимулирование спроса на шерстяные изделия и поиск альтернативных вариантов использования. Примеры альтернативного использования овечьей шерсти это – строительные материалы, удобрения и биотопливо. Важно отметить, что проблема утилизации овечьей шерсти требует комплексного решения, которое включает в себя экономические решения.

Потенциал использования овечьей шерсти в качестве строительного материала
Материал из овечьей шерсти обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами и не подвержен гниению и огню. Утеплитель впитывает влагу при повышенной влажности и затем постепенно эту влагу отдает, за счет чего получается хороший микроклимат в деревянном доме. Можно обойтись без пароизоляции и ветроизоляции, используя утеплитель на основе овечьей шерсти. Эти качества и экологичность материала привлекают внимание домовладельцев, которые все чаще стали делать выбор в пользу утеплителя из овечьей шерсти. Овечья шерсть обладает уникальными свойствами, которые делают ее перспективным материалом для строительства: как теплоизоляция, звукоизоляция, огнестойкость, гигроскопичность, долговечность, экологичность, доступность. Овечья шерсть хорошо очищает воздух. При покупке новой мебели из ДСП часто бывают головные боли от вдыхания формальдегидов, которые выделяет новая мебель. Если утеплитель в доме из овечьей шерсти, то он пропускает и фильтрует воздух через себя. Процесс очистки воздуха при помощи аминокислот, содержащихся в шерсти называют «хемосорбцией».

Переработка овечьей шерсти
Утеплитель из овечьей шерсти выпускается полотном, ширина которого 20-120 мм. Изначально утеплитель использовался только для бревенчатых построек, однако стали использовать этот материал в различных видах конструкций. На деревянный каркас утеплитель крепится с помощью строительного степлера. Для этой цели овечья шерсть изготавливается с добавлением полиэстера, доля которого составляет 12% от всей массы. Выглядит такой утеплитель в виде плит, похожих на минеральную вату. Есть различные методы переработки овечьей шерсти для строительства. Одни из них прядение, валяние, иглопробивание, кардочесание, измельчение, смешивание, химическая обработка.

Метод прядение имеет преимущество как высокая прочность, минус высокая стоимость. Преимущества валяния теплоизоляция и звукоизоляция, а недостаток невысокая прочность. Иглопробивание имеет низкую стоимость, но соответственно прочность будет невысокая.

Применение овечьей шерсти в строительстве

Одной из особенностей утеплителей из овечьей шерсти является то, что они способны нейтрализовать неприятные запахи и снизить уровень загрязнения воздуха. За это отвечают белки кератина, которые на 97% составляют волокна овечьей шерсти. Кератин борется с загрязнителями, такими как озон или формальдегид, и обеспечивает их постоянное разложение. Поэтому овечья шерсть превосходно подходит для восстановления загрязненных зданий. В новых зданиях изоляция из овечьей шерсти иногда также используется в профилактических целях, чтобы исключить выбросы загрязняющих веществ.

Овечью шерсть можно использовать везде для теплоизоляции, где изоляционному слою не приходится справляться с чрезвычайно сильными нагрузками под давлением. Это приводит к очень универсальным возможностям применения. Овечья шерсть, например, используется для: Изоляция фасада. В этой области применения овечья шерсть в основном используется для внутренней изоляции наружных стен, а также для наружной изоляции в виде навесной стены. Как

и другие натуральные изоляционные материалы, овечья шерсть подходит для теплоизоляции зданий.

Изоляция крыши. Для изоляции крыши овечья шерсть в основном используется для изоляции промежуточных и нижних стропил. Ее можно использовать для защиты от атмосферных воздействий внешней изоляции в зоне крыши.

Изоляция потолков и полов. Овечья шерсть идеально подходит для тепловой и ударной звукоизоляции потолков и полов. Даже при утеплении потолка верхнего этажа этот изоляционный материал раскрывает свои сильные стороны. Овечья шерсть не содержит загрязняющих веществ, пригодна для вторичной переработки. Часто применяется для эффективной нейтрализации запаха и загрязняющих веществ.

Между тем, овечья шерсть в Казахстане могла бы стать нефтеподобным направлением экспорта. Например, Австралия поставляет на мировой рынок один килограмм шерсти по 18 долларов США. Вот уже на протяжении десятилетий эта страна производит около 25 процентов всего мирового объема шерсти, ежегодно в этой стране производится продукция на сумму более трех миллиардов долларов США. Отечественные приемщики скупают килограмм тонкой овечьей шерсти по 100-150 тенге. По такой цене крестьянам невыгодно сдавать шерсть. При стрижке овец он тратит на найм работника около 300-500 тенге на одну голову овец, затем идет поиск путей сбыта, а в конце он попросту сжигает шерсть. А ведь овечья шерсть – это прекрасный утеплитель, отличная альтернатива минеральному волокну, материал, устойчивый как к холоду, так и к жаре.

Заключение

В целом, переработка овечьей шерсти в строительные материалы является перспективным направлением, которое может предложить ряд экологических и функциональных преимуществ. Дальнейшие исследования и разработки в этой области могут привести к созданию новых, более доступных и эффективных строительных материалов из овечьей шерсти. Необходимо продолжать исследования в областях: разработки новых методов обработки шерсти. Это может сделать шерсть более доступной и простой в использовании. Так же создание новых строительных материалов из шерсти может расширить спектр применения шерсти в строительстве. Изучение долгосрочной эффективности шерстяных строительных материалов поможет повысить уверенность в их использовании. Использование овечьей шерсти в качестве строительного материала может внести значительный вклад в создание более экологически чистой и устойчивой строительной индустрии.

Список использованной литературы:

1. Бржанов Р.Т. Құрылыс конструкциялары-2 : оқулық 5В072900-Құрылыс мамандықтары бойынша
2. Нугужинов Ж. С.Справочник по строительно-монтажным работам / Ж. С. Нугужинов, М. М. Рыспаев, А. К. Қожас ;
3. Ахметжанов Т.Б. Новые виды отделочных материалов : учебное пособие для магистрантов образовательной программ "Производство строительных материалов, изделий и конструкции" и "Строительство" / Т. Б. Ахметжанов .

AKCIONERLIK JÁMIYETLERIN FINANSLIQ TÁMIYNLEW JAǒDAYI HÁM INVESTICION ISKERLIGIN BAHALAWDIŇ ZÁRÚRLIGI

**Naurizbaev Aliakbar Rustamovich,
Xalmuratov Baxadir Paraxatovich**
No'kis kanshilik instituti bōlim boshqlari
a_naurizbaev@nkski.uz

Annotaciya. Maqalada aksiyadorlik jámiyeti isbilermenlik iskerliginiń forması retinde kórip shıǵıladı hám Aksiyonerlik jámiyetin finanslıq támiynlew qásiyetleri túsiniledi. Aksiyonerlik jámiyetiniń